

Пенсионное обеспечение по старости в странах ЕАЭС

Мосейко В. В.

Калининградский государственный технический университет, Калининград, Российская Федерация

e-mail: vimoseiko@gmail.com

ORCID: 0000-0001-8574-222XE

РЕФЕРАТ

Развитие интеграции в рамках Евразийского экономического союза актуализирует вопрос о регулировании пенсионных отношений. Принятие Соглашения о пенсионном обеспечении заложило основы для международного сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения. Однако существенные институциональные различия национальных пенсионных систем могут препятствовать эффективной реализации пенсионного обеспечения по старости.

Цель. Исследовать возможности и трудности международного сотрудничества в пенсионной сфере в условиях национальных различий в пенсионном обеспечении по старости в странах Евразийского экономического союза.

Задачи. Рассмотреть национальные пенсионные системы в части пенсий по старости в странах Евразийского экономического союза и провести их сравнительный анализ; показать особенности международного регулирования пенсий по старости в странах Евразийского экономического союза.

Методология. В данной работе применялись метод статистического анализа данных при выявлении особенностей национального пенсионного обеспечения по старости, сравнительный анализ — при сопоставлении национальных пенсионных систем в части пенсий по старости, а также метод экспертных оценок при выявлении трудностей международного сотрудничества в пенсионной сфере.

Результаты. Обнаружены институциональные особенности систем пенсионного обеспечения по старости в странах Евразийского экономического союза. Выявлены основания международного регулирования пенсий по старости. Обнаружены трудности формирования пенсионных прав граждан стран союза.

Выводы. Страны Евразийского союза столкнулись со схожими экономическими и демографическими вызовами. Пенсионные реформы привели к оформлению пенсионных систем с национальными институциональными различиями, которые могут стать причинами социальной несправедливости и пенсионного неравенства.

Ключевые слова: пенсии, пенсионное обеспечение по старости, пенсионное страхование, пенсионная система, международное регулирование пенсий, пенсионные права

Для цитирования: Мосейко В. В. Пенсионное обеспечение по старости в странах ЕАЭС // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2023. Т. 17. № 3. С. 50–63.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-03-50-63>

Old-age Pension Provision in the EAEU Countries

Victoria V. Moseiko

Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russian Federation

e-mail: vimoseiko@gmail.com

ORCID: 0000-0001-8574-222X

ABSTRACT

The development of integration within the framework of the Eurasian Economic Union actualizes the issue of regulation of pension relations. The adoption of the Agreement on Pension Provision laid the foundations for international cooperation in the field of pension provision. However, significant institutional differences in national pension systems may hinder the effective implementation of old-age pension provision.

Aim. To investigate the possibilities and difficulties of international cooperation in the pension sphere in the context of national differences in old-age pension provision in the countries of the Eurasian Economic Union.

Tasks. To consider the national pension systems in terms of old-age pensions in the countries of the Eurasian Economic Union and conduct their comparative analysis; to show the features of international regulation of old-age pensions in the countries of the Eurasian Economic Union.

Methods. In this work, the method of statistical data analysis was used to identify the features of the national old-age pension provision, comparative analysis — when comparing national pension systems in terms of old-age pensions, as well as the method of expert assessments when identifying difficulties of international cooperation in the pension sector.

Results. Institutional features of old-age pension systems in the countries of the Eurasian Economic Union have been found. The grounds for international regulation of old-age pensions are revealed. Difficulties in the formation of pension rights of citizens of the Union countries have been found.

Conclusions. The countries of the Eurasian Union faced similar economic and demographic challenges. Pension reforms have resulted in the design of pension systems with national institutional differences, which can become causes of social injustice and pension inequality.

Keywords: pensions, old-age pension provision, pension insurance, pension system, international regulation of pensions, pension rights

For citing: Moseiko V. V. Old-age Pension Provision in the EAEU Countries // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2023. Vol. 17. No. 3. P. 50–63. (In Rus.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-03-50-63>

Введение

В условиях глобализации индивиды нередко меняют место работы, перемещаясь из одной страны в другую. Трудовая миграция актуализирует вопросы пенсионного обеспечения по старости: как можно приобрести пенсионные права в связи с трудоустройством в другой стране, какая страна обязана предоставить пенсионное обеспечение индивиду в случае его продолжительной работы в другой стране (других странах), должны ли иностранные граждане уплачивать взносы на социальное страхование и пенсионное накопление в стране проживания.

Страны с тесными экономическими контактами предпринимают попытки решения подобных проблем на наднациональном уровне. Наиболее ценным опытом является организация пенсионного обеспечения в Европейском союзе (ЕС). Реализация права на свободное передвижение рабочей силы требовала от управленческих структур ЕС координировать вопросы в сфере социального и пенсионного обеспечения [12; 13]. В данной работе мы проанализируем правовое регулирование пенсионных отношений в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Цель работы — определить трудности и возможности международного сотрудничества по вопросам пенсионного обеспечения по старости между странами ЕАЭС. Для этого рассмотрим национальные пенсионные системы в части формирования пенсий по старости (возрасту) в странах ЕАЭС; выделим общее и особенное в их организации; проанализируем возможности и трудности приобретения пенсионных прав для граждан стран ЕАЭС в условиях национально-институциональных различий.

Выявление институциональных особенностей систем пенсионного обеспечения по старости в странах ЕАЭС, а также проблем в формировании пенсионных прав граждан может быть использовано при

дальнейшей гармонизации пенсионного законодательства стран ЕАЭС и выработке рекомендаций и решений в области международного обеспечения пенсионных прав граждан стран ЕАЭС.

Вопросы пенсионного обеспечения по старости на постсоветском пространстве активно изучаются правоведами и экономистами. Исследуется влияние глобализации на развитие пенсионных систем, рассматриваются способы нейтрализации возможных негативных последствий глобализации [5], анализируются проблемы гармонизации социально-обеспечительного законодательства в странах ЕАЭС [1; 6], рассматриваются особенности правового регулирования пенсионного обеспечения в странах СНГ [7], ЕАЭС [2; 6], в Союзном государстве Российской Федерации и Республики Беларусь [8], проводится сравнительный анализ пенсионных систем государств ЕАЭС¹, исследуются трудности демографического развития [3], ведется учет данных и обследование пенсионного обеспечения в странах ЕАЭС².

Институциональные особенности национальных систем пенсионного обеспечения по старости в странах ЕАЭС

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия унаследовали от СССР контуры солидарного пенсионного обеспечения нестрахового характера. При переходе к рынку перед странами стояла задача реформировать национальные пенсионные системы с учетом маркетизации экономических отношений и влияния глобализации [5]. Помимо сложностей транзитивного перехода, рассматриваемые страны ощутили на себе влияние старения населения [3] и роста нагрузки на занятых и экономику. В таких странах, как Армения и Кыргызстан, проблемы пенсионного обеспечения граждан, помимо прочего, обострились оттоком рабочей силы на заработки в другие страны [4, с. 59]. Все это предопределило дальнейшие шаги пенсионного реформирования и контуры национальных пенсионных систем стран ЕАЭС.

Пенсионная система Армении

Изначально пенсионная система Армении базировалась на солидарном перераспределении, которое в 2011 г. было дополнено добровольным накоплением, а в 2014 г. обязательным. Размер солидарной трудовой пенсии — это сумма размера основной пенсии и трудовой части пенсии. Трудовая часть пенсии исчисляется исходя из трудового стажа, стоимости одного года трудового стажа и личного коэффициента пенсионера. Размер основной пенсии и стоимость одного года трудового стажа устанавливаются Правительством Республики Армения. Трудовая пенсия по возрасту назначается по достижении 63 лет при наличии не менее 25 лет трудового стажа; также предусмотрено назначение пенсии до достижения 63 лет, если у индивида имеется минимум 10 календарных лет трудового стажа. Возможность добровольного пенсионного накопления, возникшая с 2011 г., позволила частным структурам предлагать свои пенсионные программы, среди них: пенсионные депозиты (банки), а также схемы с установленными взносами (НПФ) и выплатами (страховые компании). С 2014 г. появляется обязательное пенсионное накопление, оно распространяется на всех, кто моложе 1974 г. рождения. Общий тариф в систему обязательного пенсионного накопления составляет 10%, из которых 5% уплачивается государством и 5% работником.

Пенсионная система Беларуси

Пенсионная система Беларуси устроена по распределительному принципу. Государственное пенсионное обеспечение призвано гарантировать минимальные стандарты (социальные пенсии, пенсии по потере кормильца, пенсии по инвалидности). Государственное пенсионное обеспечение дополняется системой государственного страхования. Для ее финансирования предусмотрен страховой тариф 29% от заработной

¹ Сравнительно-правовой анализ законодательств пенсионных систем стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и направления гармонизации законодательств по управлению процессом инвестирования пенсионных средств / под ред. д.э.н. И. Н. Рыковой. Научный доклад. М.: Научно-исследовательский финансовый институт, 2016. 72 с.

² Пенсионное обеспечение. Статистика Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Booklets/PensionEAEU2021.pdf (дата обращения: 13.06.2023).

платы, из них 28% уплачиваются работодателем и 1% работником. Для назначения трудовой пенсии по возрасту требуется достижение пенсионного возраста: 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, а также наличие страхового стажа: 20 лет — женщинам и 25 лет — мужчинам. Предусмотрены возможности назначения пенсии при неполном стаже, а также пенсии для граждан с длительной занятостью на производствах с особыми условиями труда. В Беларуси пенсионное накопление носит добровольный характер. С 2022 г. появилась возможность уплачивать взносы на него за счет средств страхового тарифа на обязательное страхование. Фактически действует программа софинансирования пенсий. Размер страхового взноса для работников равен 10%, для работодателя он соразмерно равен взносу работника, но не превышает 3%.¹

Пенсионная система Казахстана

Пенсионная система Казахстана включает в себя все известные компоненты формирования пенсий. Однако упор делается на пенсионное накопление, которое в Казахстане появилось первым среди стран Содружества независимых государств (СНГ). Пенсионное перераспределение используется только в тех случаях, когда имеется стаж до 1998 г. Обязательное пенсионное накопление предусматривает уплату 10%-го взноса работниками и 5%-го работодателем в пользу работников, занятых на работах с опасными условиями. С 2023 г. 5%-й взнос работодателей уплачивается за всех работников вне зависимости от вида деятельности и условий труда. Помимо обязательного пенсионного накопления, в Казахстане развита система добровольных пенсий, реализуемых различными участниками рынка пенсионных услуг.

Пенсионная система Кыргызстана

Пенсионная система Кыргызстана включает в себя распределительный и накопительный компоненты. Первый уровень финансируется работниками (10%) и работодателями (17,25%) и распространяется на женщин, достигших 58 лет, и мужчин, достигших 63 лет, при наличии страхового стажа 20 и 25 лет соответственно. В Кыргызстане существует добровольное пенсионное накопление. Важным условием участия в нем является уплата взносов в размере не менее 8%. С 2010 г. было введено обязательное пенсионное накопление с размером взноса для работников равным 2%.

Пенсионная система РФ

Пенсионная система РФ представлена несколькими уровнями. Пенсионное страхование предусматривает достижение пенсионного возраста (65 лет мужчинам и 60 лет женщинам) и наличие страхового стажа не менее 15 лет. Страховой тариф составляет 22% и полностью уплачивается работодателем. Также необходимым условием является наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов. Накопительный уровень в РФ представлен скомканно. Условия для добровольного накопления впервые появились в 1992 г. с подписанием указа «О негосударственных пенсионных фондах». Спустя десять лет появилась обязательная накопительная часть трудовой пенсии, которая в 2013 г. была преобразована в отдельную накопительную пенсию. Однако за последние десять лет многочисленные контрмеры фактически уничтожили и без того слабо развитую систему пенсионного накопления. Среди них: во-первых, введение с 2014 г. моратория на взносы, перечисляемые на накопительную пенсию, что означало перечисление всех средств в систему обязательного пенсионного страхования; во-вторых, до конца 2015 г. гражданам было предложено отказаться от формирования накопительной пенсии в пользу страховой.

Итак, все анализируемые страны имеют пенсионные системы смешанного типа. Во всех странах, кроме Казахстана, основу пенсионной системы составляет пенсионное страхование (табл. 1). Особенности формирования пенсионных прав через институты пенсионного страхования и пенсионного накопления в странах ЕАЭС представлены в табл. 1 и табл. 2.

¹ Дополнительное накопительное пенсионное страхование с поддержкой государства (программа «три плюс три») [Электронный ресурс] // Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. URL: <https://mintrud.gov.by/ru/gosnakopit-ru> (дата обращения: 27.05.2023).

Таблица 1

Особенности пенсионного страхования по старости в странах ЕАЭС

Table 1. Features of old-age pension insurance in the EAEU Countries

Характеристики страховых пенсий	Беларусь	Казахстан	Россия	Армения	Кыргызстан
Пенсионный возраст (М/Ж)	63/58	63 ¹	65/60	63	63/58
Страховой тариф (работник/работодатель)	1/28	—	0/22	До 01.01.2013 уплачивались взносы; после 01.01.2013 уплачивался единый подоходный налог	10/17,25
Страховой стаж (М/Ж)	25/20 ² лет	0,5 года до 1998 г.	15 лет	Не менее 10 лет	25/20 лет
Дополнительные условия	Предусмотрены возможности назначения пенсии при неполном стаже; при занятости в особых условиях труда	Выплата производится из бюджета	Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)	Применяется система пенсионных коэффициентов	

Источник: составлено автором по данным Евразийской экономической комиссии³; Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан⁴; Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь⁵; Социального фонда Кыргызской Республики⁶; Социального фонда России⁷

Таблица 2

Особенности обязательного пенсионного накопления в странах ЕАЭС

Table 2. Features of mandatory pension funds in the EAEU Countries

Характеристики страховых пенсий	Беларусь	Казахстан	Россия	Армения	Кыргызстан
Пенсионный возраст	—	63/60 ⁸	60/55	63	63/58
Размер тарифа (Работник/Работодатель)	В настоящее время не предусмотрена	10/5 ⁹	6/0	5/5 ¹⁰	2/0
Дополнительные условия		—	С 2014 г. мораторий на пенсионные накопления	С 1 января 2014 г.; участвуют родившиеся 1 января 1974 г. и позднее	С 1 января 2010 г.

Источник: составлено автором по данным, представленным Евразийской экономической комиссией¹¹; Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан¹²; Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь¹³; Социальным фондом Кыргызской Республики¹⁴; Социальным фондом России¹⁵

¹ В отношении женщин действует переходный период [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek/activities/191?lang=ru> (дата обращения: 27.05.2023).

² В настоящее время предусмотрены меньшие сроки в связи с переходным периодом.

³ Пенсионное обеспечение. Статистика Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]. 2021. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Booklets/PensionEAEU2021.pdf (дата обращения: 13.06.2023).

⁴ Пенсионное обеспечение и социальное страхование [Электронный ресурс] // Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek/activities/191?lang=ru> (дата обращения: 13.06.2023).

⁵ Информация о пенсионном обеспечении [Электронный ресурс] // Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. URL: <https://www.mintrud.gov.by/ru/informacia-o-pensionnom-obespechenii-ru/> (дата обращения: 13.06.2023).

⁶ Гражданам [Электронный ресурс] // Социальный фонд Кыргызской Республики при Кабинете министров Кыргызской Республики. URL: <http://socfond.kg/ru/citizens/> (дата обращения: 13.06.2023).

⁷ Что нужно знать о пенсионной системе [Электронный ресурс] // Социальный фонд России. URL: <https://sfr.gov.ru/grazhdanam/zakon/> (дата обращения: 13.06.2023).

⁸ В отношении женщин действует переходный период.

⁹ Перечисляются в пользу работников, занятых на вредных условиях труда, с 01.01.2023 5%-й взнос уплачивается за всех работников.

¹⁰ 5% уплачивают работники и 5% уплачивает государство.

¹¹ Пенсионное обеспечение. Статистика Евразийского экономического союза. 2021 [Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Booklets/PensionEAEU2021.pdf (дата обращения: 13.06.2023).

¹² Пенсионное обеспечение и социальное страхование [Электронный ресурс] // Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek/activities/191?lang=ru> (дата обращения: 13.06.2023).

¹³ Информация о пенсионном обеспечении [Электронный ресурс] // Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. URL: <https://www.mintrud.gov.by/ru/informacia-o-pensionnom-obespechenii-ru/> (дата обращения: 13.06.2023).

¹⁴ Гражданам [Электронный ресурс] // Социальный фонд Кыргызской Республики при Кабинете министров Кыргызской Республики. URL: <http://socfond.kg/ru/citizens/> (дата обращения: 13.06.2023).

¹⁵ Что нужно знать о пенсионной системе [Электронный ресурс] // Социальный фонд России. URL: <https://sfr.gov.ru/grazhdanam/zakon/> (дата обращения: 13.06.2023).

Из-за влияния неблагоприятных демографических тенденций пенсионное страхование претерпело изменения, прежде всего в части повышения возраста выхода на пенсию. В табл. 3 показана динамика численности пенсионеров, которая на протяжении с 2017 г. по 2021 г. росла в Армении, Казахстане и Кыргызстане. Незначительное снижение численности пенсионеров в 2020–2021 гг. в Армении, Беларуси и России, вероятно, связано с влиянием пандемии Covid-19.

Таблица 3

Количество пенсионеров в странах ЕАЭС¹
Table 3. Number of pensioners in the EAEU Countries

Страны ЕАЭС	2017	2018	2019	2020	2021
Армения	458 194	463 072	466 580	466 997	465 651
Беларусь	2 593 703	2 561 089	2 531 913	2 485 843	—
Казахстан	2 147 942	2 192 549	2 227 707	2 251 301	2 252 713
Кыргызстан	673 230	694 839	714 937	735 814	758 383
Россия	43 504 168	43 864 750	43 545 864	42 977 394	42 006 473

Из табл. 4, в которой представлена численность пенсионеров на 1 тыс. чел. населения, видно, что наименее благоприятные демографические условия сложились в России и Беларуси: практически треть населения в них приходится на пенсионеров.

Таблица 4

Численность пенсионеров на 1 тыс. чел. населения в странах ЕАЭС²
Table 4. The number of pensioners per 1000 people in the EAEU Countries

Страны ЕАЭС	2017	2018	2019	2020	2021
Армения	154	156	158	158	157
Беларусь	275	272	269	266	—
Казахстан	118	119	120	119	116
Кыргызстан	108	109	110	111	112
Россия	296	299	297	294	289

Из табл. 5 следует, что наибольшую нагрузку на занятое население среди стран ЕАЭС имеют Россия, Беларусь и Армения.

Таблица 5

Численность пенсионеров на 1 тыс. чел. занятых в странах ЕАЭС³
Table 5. Number of pensioners per 1000 people employed in the EAEU Countries

Страны ЕАЭС	2017	2018	2019	2020	2021
Армения	453	442	433	444	425
Беларусь	529	523	516	509	—
Казахстан	250	252	254	258	256
Кыргызстан	286	292	293	301	299
Россия	602	605	605	609	586

¹ Статистический ежегодник Евразийского экономического союза. Евразийская экономическая комиссия. М. : 2022. С. 92.

² Там же.

³ Там же.

Интересно, что в России и Беларуси при столь высокой численности пенсионеров и неблагоприятных соотношениях пенсионеров и занятых приоритетным механизмом финансирования пенсий по старости остается межпоколенческое распределение (пенсионное страхование).

Из-за увеличения продолжительности жизни в странах ЕАЭС (табл. 6) на рубеже XX–XXI вв. актуализировалась проблема низкого пенсионного возраста.

Таблица 6

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет¹

Table 6. Life expectancy at birth, number of years

Страны ЕАЭС	2005	2010	2015	2021
Армения	74,1	75,0	73,5	72,4
Беларусь	70,4	73,9	—	—
Казахстан	68,5	72,0	71,4	70,2
Кыргызстан	69,3	70,6	71,7	71,8
Россия	68,9	71,4	71,5	70,1

В XXI в. во всех странах ЕАЭС произошло повышение пенсионного возраста. В Казахстане и Армении пенсионный возраст для мужчин и женщин сравнялся. В Беларуси, Кыргызстане и России сохранился дифференцированный пенсионный возраст по гендерному критерию (см. табл. 1 и табл. 7). В табл. 7 представлен реальный возраст выхода на пенсию в 2021 г. с учетом переходных положений.

Таблица 7

Пенсионный возраст и ожидаемая продолжительность жизни при рождении в странах ЕАЭС, 2021²

Table 7. Retirement age and life expectancy at birth in the EAEU Countries, 2021

Страны ЕАЭС	Пенсионный возраст		Продолжительность жизни	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Армения	63	63	67,4	77,4
Беларусь	62,5	57,5	69,3	79,4
Казахстан	63	60	66,3	74,0
Кыргызстан	63	58	67,9	76,1
Россия	61,5	56,5	65,5	74,5

В табл. 8 представлены значения возраста выхода на пенсию в странах ЕАЭС к моменту окончания реформы пенсионного возраста.

Тенденции развития пенсионного обеспечения по старости в мире выявляют переход от распределительного принципа финансирования к накопительному. Во всех странах ЕАЭС, кроме Беларуси, введено обязательное пенсионное накопление (см. табл. 2). Учитывая содержание российских контрреформ последних лет, следует признать отсутствие обязательного пенсионного накопления де-факто и в России [10, с. 124].

Во всех странах существует добровольное пенсионное накопление, однако из-за целого ряда сдерживающих факторов в большинстве стран ЕАЭС оно развито слабо.

Следует признать, что пенсионная система Казахстана является наиболее модернизированной, в ее основе лежит накопительный принцип финансирования пенсий. Пенсионные системы России и Беларуси наиболее архаичные, пенсионирование в них обеспечивается солидарным межпоколенческим перера-

¹ Статистический ежегодник Евразийского экономического союза. Евразийская экономическая комиссия. М. : 2022. С. 32.

² Там же. С. 91.

спределением. В Армении и Кыргызстане обязательное пенсионное накопление введено относительно недавно, и его масштабы незначительны.

Таблица 8

Пенсионный возраст в 2028 г.
Table 8. Retirement age in 2028

Страны ЕАЭС	Пенсионный возраст	
	Мужчины	Женщины
Армения	63	63
Беларусь	63	58
Казахстан	63	63
Кыргызстан	63	58
РФ	65	60

Источник: составлено автором по данным, представленным Евразийской экономической комиссией¹

По всей видимости, Россию и Беларусь впереди ожидают существенные пенсионные трансформации в части ввода инвестиционно-накопительных механизмов, а в Армении и особенно Кыргызстане возможны дополнительные изменения, обеспечивающие развитие пенсионного накопления.

Международное регулирование пенсий по старости в странах ЕАЭС

Вопросы пенсионного обеспечения по старости для граждан Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России регулировались коллективным международным договором для стран СНГ, в котором страны-участницы взаимно признавали пенсионные права, приобретенные в СССР². В соответствии с ним пенсионные права могли быть сформированы на территории любого из государств соглашения, а пенсионное обеспечение осуществлялось страной постоянного места проживания вне зависимости от гражданства. Такой подход был обусловлен близостью новых, не вполне оформившихся государств, хаотичными миграционными потоками, нестраховым характером национальных пенсионных систем, простотой правил назначения пенсии по принципу территориальности. При переселении пенсионера в пределах государств — участников соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращалась, если пенсия того же вида предусматривалась законодательством государства по новому месту жительства пенсионера. Главный минус территориального принципа в указанном соглашении заключался в том, что основное финансовое бремя выплаты пенсий возлагалось на наиболее популярные страны для постоянного места жительства пенсионеров, главным образом на Россию и Казахстан³. В дальнейшем это соглашение было дополнено двусторонними договорами [7]⁴. После вступления в силу Договора о Евразийском экономическом союзе между Беларусью, Казахстаном и Россией (1 января 2015 г.)⁵, к которому чуть позже присоединились Армения и Кыргызстан, было создано единое экономическое пространство с населением свыше 180 млн чел.

¹ Пенсионное обеспечение. Статистика Евразийского экономического союза. 2021 [Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Booklets/PensionEAEU2021.pdf (дата обращения: 13.06.2023).

² Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года (утратило силу) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4013/ (дата обращения: 16.06.2023).

³ Сравнительно-правовой анализ законодательств пенсионных систем стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и направления гармонизации законодательств по управлению процессом инвестирования пенсионных средств / под ред. д.э.н. И. Н. Рыковой. Научный доклад. М.: Научно-исследовательский финансовый институт, 2016. С. 5, 6.

⁴ Например, в 1996 г. было принято соглашение о гарантиях пенсионных прав жителей г. Байконура Республики Казахстан (от 27 апреля 1996 г.); в 2006 г. между РФ и Республикой Беларусь был подписан Договор о сотрудничестве в области социального обеспечения (от 24 января 2006 г.).

⁵ Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 24.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2023) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/ (дата обращения: 16.06.2023).

Участники ЕАЭС
Table 9. Members of the EAEU Countries

Дата присоединения	Участники	Статус участия	Население, 2021 г., млн чел.
01.01.2015	Беларусь	Действительный участник	9,34
	Казахстан	Действительный участник	19
	РФ	Действительный участник	143,4
02.01.2015	Армения	Действительный участник	2,8
12.08.2015	Кыргызстан	Действительный участник	6,7
14.05.2018	Молдова	Страна-наблюдатель	2,6
11.12.2020	Узбекистан	Страна-наблюдатель	34,9
11.12.2020	Куба	Страна-наблюдатель	11,3

Источник: составлено автором по данным Евразийского экономического союза¹; Всемирного банка²

Тесные экономические связи, мобильность населения стран в условиях развития национальных пенсионных систем ЕАЭС актуализировали проблему совершенствования наднационального правового регулирования пенсионной сферы. Договором ЕАЭС (2015 г.) и Соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС (2021 г.)³ были введены новые правила пенсионного обеспечения для трудящихся из стран ЕАЭС. В новых международных соглашениях стал применяться принцип пропорциональности, суть его сводится к тому, что каждая страна формирует пенсию в той части, в которой были сформированы пенсионные права на ее территории (приобретен трудовой стаж, уплачены взносы). Пропорциональный принцип больше соответствует современным условиям и способствует защите пенсионных прав их граждан [1; 8].

Соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС определяются пенсионные права, заработанные на территории государств — членов ЕАЭС, вне зависимости от места проживания в пенсионном возрасте. Несмотря на различия в организации национальных пенсионных систем, предусматриваются общие правила, унифицирующие пенсионные права для граждан государств ЕАЭС: страны ЕАЭС обязаны предоставить аналогичные пенсионные права гражданам из других стран ЕАЭС, как и своим собственным гражданам. Базовым принципом является гарантирование права на пенсию, соответствующую периоду уплаты взносов. Для этого разработаны правила учета страхового стажа в странах ЕАЭС (п. 2 ст. 7). Среди них: страховой стаж учитывается за период как до, так и после вступления в силу соглашения, а также за весь советский период (ст. 12); право на пенсию возникает при наличии не менее 12 полных месяцев стажа работы на территории государства (п. 5 ст. 7); если стажа работы, приобретенного на территории одного государства-члена, недостаточно для возникновения права на пенсию, то учитывается стаж работы, приобретенный на территориях других государств-членов (п. 2 ст. 7). Право обратиться за пенсией возникает с даты вступления указанного соглашения в силу. Каждая страна должна предоставить часть пенсии, соответствующую периоду работы и уплаты взносов. Иначе говоря, индивид может получать пенсию и от государства, в котором проживает, и от другого государства (государств), в котором им приобретены пенсионные права, необходимые для назначения пенсии. Соглашением установлены возможные пенсионные выплаты (табл. 11).

¹ Государства ЕАЭС [Электронный ресурс] // Евразийский экономический союз. URL: <http://www.eaeunion.org/#about-countries> (дата обращения: 13.06.2023).

² Population, Total [Электронный ресурс] // The World Bank. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL> (дата обращения: 13.06.2023).

³ Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/564161102> (дата обращения: 16.06.2023).

Таблица 10

Правовая база пенсионного обеспечения в странах ЕАЭС
Table 10. Legal framework for pension provision in the EAEU Countries

Правовое регулирование	Содержание	Принцип действия
Ч. 3 п. 3 ст. 98 Договора ЕАЭС (вступил в силу 01.01.2015)	Пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов и членов семьи регулируется законодательством государства постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным международным договором между государствами-членами	Возможность применения национального режима в части социального обеспечения, договор
Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС (вступило в силу 01.01.2021)	Определение права на пенсию и исчисление размера пенсии в странах ЕАЭС. Соглашение предусматривает установление и выплату пенсий гражданам государств-членов и членам их семей	Территориально-пропорциональный принцип
Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в области социального обеспечения от 24 января 2006 г.	За трудовой стаж до 13 марта 1992 г. в странах бывшего СССР пенсию назначает страна пребывания, за трудовой стаж после указанной даты каждое государство назначает пенсию согласно стажу, приобретенному на ее территории	Принцип пропорциональности: каждая сторона отвечает только за тот стаж, который был приобретен на ее территории. Принцип территориальный применяется для отношений, возникших до вступления в силу Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС
Национальное законодательство в части регулирования отношений по назначению и выплате пенсий по старости	Определение права на пенсию и исчисление размера пенсии в стране проживания	Пенсионные права в РФ могут формировать граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства

Источник: составлено автором по данным Евразийского экономического союза¹; Социального фонда России²

Таблица 11

Пенсионные выплаты для пенсионеров по старости (возрасту)³
Table 11. Pension payments for old-age pensioners (age)

Страны ЕАЭС	Тип выплаты
Армения	Трудовая пенсия по возрасту, обязательная накопительная пенсия
Беларусь	Трудовая пенсия по возрасту
Казахстан	Пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда за счет сформированных пенсионных взносов, в том числе наследование выплат
Кыргызстан	Страховая пенсия по возрасту, накопительная часть пенсии
РФ	Фиксированная выплата к страховой пенсии, страховая пенсия и накопительная пенсия

Соглашением также предусмотрены выплаты, которые возможны только при условии проживания индивида на территории соответствующего государства (табл. 12).

Трудности реализации международного регулирования пенсий по старости в странах ЕАЭС

В первые годы существования ЕАЭС многими экспертами обращалось внимание на отсутствие необходимой правовой базы для регулирования пенсионных отношений в странах ЕАЭС [2, с. 153]⁴. Эта проблема актуальна до сих пор. Юристами обращается внимание на незавершенную гармонизацию

¹ Хронология развития [Электронный ресурс] // Евразийский экономический союз. URL: <http://www.eaeunion.org/#about-history> (дата обращения: 13.06.2023).

² Пенсионное обеспечение лиц, проживающих за границей [Электронный ресурс] // Социальный фонд России. URL: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/pensionres/pens_zagran/ (дата обращения: 13.06.2023).

³ Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза. Ст. 2 [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/564161102> (дата обращения: 16.06.2023).

⁴ Социальное обеспечение в странах ЕАЭС : учебное пособие / под. общ. ред. Э. Г. Тучковой, А. Л. Благодир. М. : Проспект, 2022. С. 7.

социально-обеспечительного законодательства [1], недостаточность разъяснений по ряду вопросов пенсионного обеспечения для правоприменительной практики [2, с. 158]¹, а также сложность в организации непосредственного процесса пенсионного обеспечения и согласования интересов государственных участников [8, с. 70]. Некоторые из указанных трудностей предполагается устранять посредством специально учрежденного механизма². Несмотря на существенный прогресс в установлении гарантий пенсионных прав для граждан стран ЕАЭС остается немало сложностей при реализации пенсионного обеспечения. Представляется, что основными проблемами являются институциональные различия пенсионного обеспечения в странах ЕАЭС. В юридической литературе затрагивается вопрос о необходимости закрепления пенсионного страхования в качестве единого стандарта³. Между тем пенсионное страхование активно критикуется экономистами [9; 10], и это принимается во внимание реформаторами. Пенсионное страхование в условиях старения населения не работает и не может рассматриваться в качестве прогрессивной меры.

Таблица 12

Пенсионные выплаты для пенсионеров по старости (возрасту), которые производятся только при условии проживания трудящегося на территории соответствующего государства-члена⁴

Table 12. Pension payments for old-age (age) pensioners, which are made only if the worker lives in the territory of the relevant Member State

Страны ЕАЭС	Тип выплаты
Армения	Основная пенсия как часть трудовой пенсии и надбавки к пенсиям
Беларусь	Часть пенсии, исчисленная исходя из учтенных в соответствии с законодательством периодов иной деятельности и (или) иных периодов без уплаты пенсионных взносов, а также надбавки, выплаты (доплаты) и повышения, устанавливаемые к пенсии
Казахстан	—
Кыргызстан	Базовая часть пенсии и выплаты за счет средств бюджета Кыргызской Республики
РФ	Фиксированная выплата к страховой пенсии, повышение и (или) увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии и доплата к страховой пенсии, валоризация пенсионных прав в денежном выражении

В работе [11] поднимается вопрос об обеспечении пожилых граждан России и Беларуси пенсионными накоплениями. По всей видимости, затягивание решения вопроса о формировании пенсионных накоплений неблагоприятно скажется на финансовой устойчивости национальных пенсионных систем этих стран в будущем.

Проведенный анализ национальных пенсионных систем выявил несоответствия в параметрах возраста выхода на пенсию (табл. 7, 8), размерах взносов на финансирование пенсий, продолжительности стажа (табл. 1, 2) и величин средних и минимальных пенсий (табл. 13).

¹ Социальное обеспечение в странах ЕАЭС : учебное пособие / под. общ. ред. Э. Г. Тучковой, А. Л. Благодир. М. : Проспект, 2022. С. 11–12.

² Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2020 г. № 122 «О Порядке взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами государств — членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией по применению норм Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года» [Электронный ресурс] // Евразийский экономический союз. URL: <https://docs.eaeunion.org/Pages/DisplayDocument.aspx?s=%7Be1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda%7D&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l=%7B8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91%7D&EntityID=28255> (дата обращения: 13.06.2023).

³ Социальное обеспечение в странах ЕАЭС : учебное пособие / под. общ. ред. Э. Г. Тучковой, А. Л. Благодир. М. : Проспект, 2022. С. 7.

⁴ Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза. Ст. 4 [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/564161102> (дата обращения: 16.06.2023).

Размеры средних и минимальных пенсий в 2021 г., долл. США

Table 13. Sizes of average and minimum pensions in 2021, USD

Страны ЕАЭС	Средний размер назначенных пенсий	Минимальный размер назначенных пенсий
Армения	87	55
Беларусь	194	149
Казахстан	158	100
Кыргызстан	76	21
Россия	226	82

Источник: составлено автором по данным Евразийской экономической комиссии¹

В связи с этим актуализируются вопросы несправедливости при формировании пенсионных прав. На национальном уровне возможно увеличение расходов в соответствии с принятыми международными обязательствами [8, с. 70]. На индивидуальном уровне вследствие различий в основаниях назначения пенсии по старости и их размеров, а также из-за разницы в курсах валют возможно возникновение пенсионного неравенства между трудящимися и пенсионерами из стран ЕАЭС.

Выводы

Благодаря единой советской истории страны ЕАЭС унаследовали очень схожие пенсионные системы. Столкнувшись с такими вызовами внешней среды, как старение населения, маркетизация экономических отношений, глобализация, страны ЕАЭС вынуждены были прибегнуть к реформированию института пенсий по старости.

Пенсионные реформы сводились к двум направлениям: коррекции страхования за счет повышения возраста выхода на пенсию, увеличения параметров стажа и страхового тарифа и/или введению пенсионного накопления.

По истечении трех десятилетий независимого развития обнаруживаются схожие и отличные черты финансирования и организации пенсионного обеспечения по старости в странах ЕАЭС. Это не стало помехой в достижении международного соглашения, регулирующего пенсионные отношения.

Вместе с тем выявленные институциональные различия в устройстве пенсионного обеспечения по старости в странах ЕАЭС вызывают беспокойство, поскольку рожают проблемы социальной несправедливости и пенсионного неравенства.

Полученные результаты исследования в дальнейшем могут быть использованы для принятия управленческих решений в области формирования систем пенсионирования граждан в государствах ЕАЭС.

Литература

1. *Агашев Д. В.* Вопросы интеграции законодательства государств Евразийского экономического союза в сфере социального обеспечения // Социальное и пенсионное обеспечение. 2018. № 3. С. 22–26.
2. *Акатнова М. И.* Сохранение права на пенсионное обеспечение трудящихся государств — членов ЕАЭС // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 11. С. 152–158. DOI: 10.17803/2311-5998.2019.63.11.152-158
3. *Анбрехт Т. А.* Пенсионные системы государств — членов Евразийского экономического союза: перспективы развития // Социальное и пенсионное обеспечение. 2017. № 1. С. 29–33.
4. *Антонова Л. И., Орлова И. С.* Пенсионное законодательство стран СНГ: проблемы, тенденции реформирования // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2018. № 2. С. 58–63.

¹ Пенсионное обеспечение. Статистика Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Booklets/PensionEAEU2021.pdf (дата обращения: 13.06.2023).

5. Колесник А. П. Пенсионная система в процессе глобализации // Социальное и пенсионное обеспечение. 2019. № 3. С. 41–49.
6. Кудрявцева Л. Н. Пенсионные системы стран — членов ЕАЭС в контексте создания единого экономического пространства // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. 2016. № 3. С. 173–185.
7. Мишальченко Ю. В., Платонова Л. А., Торопыгин А. В. Международно-правовое регулирование в сфере пенсионного обеспечения граждан СНГ // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2020. № 1. С. 55–71. DOI: 10.22394/2073-2929-2020-1-55-71
8. Мишальченко Ю. В., Платонова Л. А., Торопыгин А. В. Пенсионное обеспечение граждан в ЕАЭС и Союзном государстве Российской Федерации и Республики Беларусь // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2020. № 3. С. 67–77. DOI: 10.22394/2073-2929-2020-3-67-77
9. Мосейко В. В. Институт пенсий: Государство vs частная инициатива // Журнал экономической теории. 2018. Т. 15. № 2. С. 309–315. DOI: 10.31063/2073-6517/2018.15-2.14
10. Мосейко В. В. Проблемы современного пенсионирования // Журнал экономической теории. 2019. Т. 16. № 1. С. 120–129. DOI: 10.31063/2073-6517/2019.16-1.11
11. Рубцов Г. Г., Мисько О. Н. Управление социально-экономическим развитием через инструменты социальной политики Евразийского экономического союза (часть 1) // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2023. Т. 17. № 1. С. 50–63. DOI: 10.22394/2073-2929-2023-01-50-63
12. D’Addio A. C., Cavalleri M. C. Labour Mobility and the Portability of Social Rights in the EU // CESifo Economic Studies. 2015. V. 61. No. 2. P. 346–376. DOI: 10.1093/cesifo/ifu014
13. Guardiancich I., Natali D. The Cross-Border Portability of Supplementary Pensions: Lessons from the European Union // Global Social Policy. 2012. V. 12. No. 3. P. 300–315. DOI: 10.1177/1468018112455656

Об авторе:

Мосейко Виктория Владимировна, доцент кафедры экономической теории и инструментальных методов Калининградского государственного технического университета (Калининград, Российская Федерация), кандидат экономических наук, доцент;
e-mail: vimoseiko@gmail.com; ORCID: 0000-0001-8574-222XE

References

1. Agashev D. V. Issues of Integration of the Legislation of the States of the Eurasian Economic Union in the Field of Social Security // Social and Pension Provision [Social’noe b pensionnoe obespechenie]. 2018. No. 3. P. 22–26. (In Rus.)
2. Akatnova M. I. Preservation of the Right to Pensions for Workers of the EAEU Member States // Bulletin of the University named after O. E. Kutafin (MSUA) [Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina (MGUA)]. 2019. No. 11. P. 152–158. (In Rus.) DOI: 10.17803/2311-5998.2019.63.11.152-158
3. Anbrecht T. A. Pension Systems of the Member States of the Eurasian Economic Union: Prospects for Development // Social and pension provision [Social’noe b pensionnoe obespechenie]. 2017. No. 1. P. 29–33. (In Rus.)
4. Antonova L. I., Orlova I. S. Pension Legislation of the CIS Countries: Problems, Reform, Trends // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. [Evraziyskaya integraciya: economica, pravo, politica]. 2018. No. 2. P. 58–63. (In Rus.)
5. Kolesnik A. P. The Pension System in the Process of Globalization // Social and Pension Provision [Social’noe i pensionnoe obespechenie]. 2019.No. 3. P. 41–49. (In Rus.)
6. Kudryavceva L. N. Pension Systems of the EAEU Member Countries in the Context of Creating a Single Economic Space // National Interests: Priorities and Security [Nacional’nye interesy: priority i bezopasnost’]. 2016. No. 3. P. 173–185. (In Rus.)

7. Mishalchenko Y. V., Platonova L. A., Toropygin A. V. International Legal Regulation in the Field of Pension Provision for Citizens of the CIS // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics [Evraziyskaya integraciya: economica, pravo, politica]. 2020. No. 1. P. 55–71. (In Rus.) DOI: 10.22394/2073-2929-2020-1-55-71
8. Mishalchenko Y. V., Platonova L. A., Toropygin A. V. Pension Provision of Citizens in the EAEU and the Union State of the Russian Federation and the Republic of Belarus // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. [Evraziyskaya integraciya: economica, pravo, politica]. 2020. No. 3. P. 67–77. (In Rus.) DOI: 10.22394/2073-2929-2020-3-67-77
9. Moseiko V. Pension Institute: State vs Private Initiative // Russian Journal of Economic Theory [Zhurnal Ekonomicheskoy Teorii]. 2018. No. 2. P. 309–315. (In Rus.) DOI: 10.31063/2073-6517/2018.15-2.14
10. Moseiko V. Problems of Modern Pensioning // Russian Journal of Economic Theory [Zhurnal Ekonomicheskoy Teorii]. 2019. No. 1. P. 120–129. (In Russ.) DOI: 10.31063/2073-6517/2019.16-1.11
11. Rubtsov G. G., Misko O. N. Sustainable Development Management through Social Policy Instruments of the Eurasian Economic Union (Part 1) // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. [Evraziyskaya integraciya: economica, pravo, politica]. 2023. V. 17. No. 1. P. 50–63. (In Rus.) DOI: 10.22394/2073-2929-2023-01-50-63
12. D'Addio A. C., Cavalleri M. C. Labour Mobility and the Portability of Social Rights in the EU // CESifo Economic Studies. 2015. V. 61. No. 2. P. 346–376. DOI: 10.1093/cesifo/ifu014
13. *Guardiancich I., Natali D.* The Cross-Border Portability of Supplementary Pensions: Lessons from the European Union // Global Social Policy. 2012. V. 12. No. 3. P. 300–315. DOI: 10.1177/1468018112455656

About the author:

Victoria V. Moseiko, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Instrumental Methods, Kaliningrad State Technical University (Kaliningrad, Russian Federation), PhD in Economics, Associate Professor;
e-mail: vimoseiko@gmail.com; ORCID: 0000-0001-8574-222XE